

ẢNH HƯỞNG CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN VÙNG RỄ
***Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 VÀ *Enterobacter mori* RDL3B74**
ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY LÚA TÍM
TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

**Nguyễn Thị Hương Cẩm¹, Trần Văn Huân², Trần Thanh Tân², Nguyễn Minh Quang²,
 Lê Thị Thu Uyên³, Nguyễn Văn Trọng³, Nguyễn Hữu Hưng⁴, Trần Thị Biên Thùy¹,
 Trần Thị Huế¹, Đỗ Thị Kiều An¹, Trần Ngọc Duyên¹,
 Nguyễn Văn Nam¹**

Ngày nhận bài: 22/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Hai chủng vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 và *Enterobacter mori* RDL3B74 được phân lập từ đất vùng rễ cây lúa tím trồng tại tỉnh Đắk Lắk sử dụng để đánh giá ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa tím VH1 trong điều kiện nhà màng. Thí nghiệm gồm 4 công thức được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), một yếu tố, 3 lần nhắc lại. Kết quả ghi nhận, cả hai chủng vi khuẩn nghiên cứu đã làm tăng khả năng tích lũy đạm, phospho trong lá cây lúa. Giai đoạn trổ bông, hàm lượng N% trong lá tăng khoảng 11,18 - 40,08%; hàm lượng P% trong lá tăng từ 22,22 - 82,61% so với công thức đối chứng. Sau 4 tháng chủng nhiễm vi khuẩn, sinh trưởng, phát triển của giống lúa VH1 ở những công thức có chủng các vi khuẩn này cũng tốt hơn: chiều cao cây tăng 4,79 - 19,62%; số lá tăng 6,70 - 23,85%; khối lượng cây tươi tăng 4,04 - 13,64%; chiều dài bông lúa tăng 11,90 - 19,53%; số bông/m² tăng 8,49 - 22,01%; số hạt/bông tăng 4,56 - 23,64%; tỷ lệ hạt chắc tăng 0,70 - 14,15% và khối lượng 1.000 hạt tăng 1,23 - 5,53%. Do đó, năng suất của cây lúa tím thí nghiệm chủng nhiễm vi khuẩn đạt đến 86,38 tạ/ha, gấp từ 1,23 - 1,71 lần so với ở các công thức đối chứng. Kết quả cho thấy, vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 là chủng vi khuẩn vùng rễ tiềm năng có thể xem xét sử dụng trong việc nghiên cứu sản xuất phân sinh học ứng dụng trong canh tác lúa bền vững.

Từ khóa: lúa tím, nhà màng, *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 và *Enterobacter mori* RDL3B74.

1. MỞ ĐẦU

Lúa tím (*Oryza sativa* L.) là một trong những loại trồng quý hiếm đặc trưng ở châu Á (Pusadee và cs, 2019). Màu sắc của lúa tím quy định bởi sắc tố tím trong lớp vỏ, có thể thay đổi từ màu tím sang tím sẫm (màu đen) do sự tích tụ của các axit phenolic, flavonoid và anthocyanin tạo thành (Abdel-Aal El và cs, 2006; Das và cs, 2014; Pusadee và cs, 2019). Lúa tím không những được đánh giá là loại thực phẩm dinh dưỡng, lành mạnh mà còn là loại dược phẩm quan trọng cho con người (Pengnoi và cs, 2017; Callcott và cs, 2019; Veeradittakit và cs, 2021; Yamuangmorn và Prom-U-Thai, 2021). Hiện nay, ở Việt Nam cây lúa tím đã và đang dần được quan tâm, lợi ích của nó cũng đã được thừa nhận trong thực tiễn và được sử dụng làm thực phẩm thương mại, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dược phẩm. Tuy nhiên, ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề lạm dụng

phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật để tăng nhanh năng suất (Phạm Quang Hà và Nguyễn Văn Bộ, 2013; Lê Thanh Phong và Trần Anh Thông, 2020). Điều này chẳng những làm gia tăng chi phí sản xuất, làm giảm khả năng chống chịu của cây lúa dẫn đến bùng nổ dịch bệnh, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng lúa gạo mà còn dẫn đến thoái hóa đất canh tác, ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống và sản xuất kém bền vững. Do đó, việc tìm kiếm giải pháp mới thay thế phân hóa học, thân thiện hơn với môi trường đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sinh trưởng, phát triển của cây lúa là việc làm hết sức cần thiết. Trong những năm gần đây, những phương pháp sinh học được khuyến khích ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. Vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng ở thực vật (Plant Growth Promoting Rhizobacteria - PGPR) được biết đến với rất nhiều lợi ích nổi bật cho cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng. Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam đã cho

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Lớp Khoa học cây trồng K2017, Trường Đại học Tây Nguyên;

³Lớp Bảo vệ thực vật K2019, Trường Đại học Tây Nguyên;

⁴Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hương Cẩm; ĐT: 0974996119; Email: nthcam@ttn.edu.vn.

thấy, PGPR có khả năng thúc đẩy tăng trưởng thân lá, rễ cây lúa; tăng khả năng chống chịu của cây trong điều kiện bất thuận; làm giảm số hạt lép, gia tăng đáng kể năng suất hạt lúa (Cao Ngọc Diệp, 2005; Đào Thanh Hoàng và Nguyễn Hữu Hiệp, 2013; Nguyễn Đức Diện và cs, 2017; Khan và cs, 2017; Saengsanga, 2018; Aw và cs, 2020). Mặc dù vậy, hiện nay chưa có nghiên cứu công bố về vi khuẩn vùng rễ kích thích sinh trưởng cây lúa tím ở Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả phân lập, định danh theo phương pháp của Souza và cs (2013), Saengsanga (2018) và xác định một số hoạt tính sinh học theo phương pháp của Olsen và Sommer (1982), Page và cs (1982), Saengsanga (2018), chúng tôi tuyển chọn được hai chủng vi khuẩn vùng rễ cây lúa tím trồng ở Đắk Lắk có hoạt tính cố định đạm, phân giải photphate khó tan và sinh tổng hợp IAA tốt trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này được tiếp tục triển khai để đánh giá ảnh hưởng của hai chủng vi khuẩn vùng rễ *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 và *Enterobacter mori* RDL3B74 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa tím trong điều kiện nhà màng nhằm tìm ra chủng tiềm năng có thể xem xét sử dụng trong việc nghiên cứu sản xuất phân sinh học ứng dụng trong canh tác lúa bền vững.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Cây lúa tím: giống lúa tím VH1 (hay còn gọi là Vĩnh Hòa 1), là giống lúa được bảo hộ bởi Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số bằng 26.VN.2014 và chủ sở hữu là Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Vĩnh Hòa). Đặc điểm: hạt lúa màu tím, thân cây mập, chắc, cứng, không đổ ngã, bộ lá khỏe, đẽ nhánh khỏe; trổ bông tập trung, thoát bông, bông to, số bông/m² và tỷ lệ hạt chắc cao; hạt có mùi thơm nhẹ, cơm dẻo và ngon; năng suất từ 55,00 - 100,00 tạ/ha; giống chịu thâm canh, kháng trung bình với bệnh bạc lá, đạo ôn, sâu cuốn lá, đốm nâu, khô vằn; giống dài ngày, thích hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của nhiều địa phương trong cả nước, trồng được 2 vụ trong năm.

- Vi khuẩn vùng rễ: 2 chủng vi khuẩn vùng rễ cây lúa tím trồng ở Đắk Lắk có hoạt tính cố định đạm, phân giải photphate khó tan, sinh tổng hợp IAA tốt được chúng tôi tuyển chọn từ kết quả phân lập, định danh theo phương pháp của Souza và cs (2013), Saengsanga (2018) và xác định một số hoạt tính sinh học theo phương pháp của Olsen và Sommer (1982), Page và cs (1982), Saengsanga

(2018), gồm: *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 và *Enterobacter mori* RDL3B74.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: thí nghiệm được tiến hành từ tháng 01/2022 - 7/2022.

- Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm ứng dụng và tư vấn kỹ thuật Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk, số 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2.3. Nội dung nghiên cứu

Đánh giá ảnh hưởng của hai chủng vi khuẩn vùng rễ *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 và *Enterobacter mori* RDL3B74 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây lúa tím trong điều kiện nhà màng.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Kết cấu nhà màng: nhà màng được thiết kế theo mô đun 28,0 m x 18,0 m = 504,0 m² được gia công lắp đặt, dựng từ hệ thống khung, vòm bằng kết cấu ống thép mạ kẽm; mái lợp plastic; xung quanh xây tường chống chuột, rần và lưới nhựa chống côn trùng.

- Chuẩn bị đất trồng: đất được thu ở vùng trồng lúa tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ở độ sâu 0 - 20 cm, đem được phơi khô, sàng kỹ, cho vào mỗi chậu khoảng 8 kg đất (kích thước chậu khoảng 30 cm x 45 cm). Sau đó, ngâm nước cho mềm, tạo lớp đất nhuyễn trên mặt chậu. Trước khi cấy khoảng 2 ngày, bón lót cho đất chậu. Đất trồng có pH_{KCl} 4,24; Nts 0,11%; P₂O₅dt 9,62 mg/100 g đất; Ca⁺⁺ 5,17 ldl/100 g đất và Mg⁺⁺ 3,73 ldl/100 g đất.

- Chuẩn bị dịch vi khuẩn: 2 chủng vi khuẩn vùng rễ chọn lọc, được nhân nuôi trên môi trường NB lỏng, ủ trong máy lắc với tốc độ 150 vòng/phút ở nhiệt độ 30°C trong 1 - 2 ngày (Saengsanga, 2018). Điều chỉnh mật số tế bào đạt 10⁹ cfu/ml dịch. Kết quả thu được coi là dịch huyền phù vi khuẩn tiêu chuẩn và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 4°C để sử dụng.

- Chuẩn bị hạt giống: hạt lúa giống được khử trùng bằng cách ngâm trong Etanol 90% trong 3 phút, rồi ngâm trong Natri hypoclorit 3,5% trong 30 phút và rửa lại 3 - 4 lần bằng nước cất vô trùng. Hạt lúa tiệt trùng tiếp tục được ngâm (1) trong huyền phù vi khuẩn hoặc (2) trong nước cất vô trùng hoặc (3) dịch môi trường dùng để nhân nuôi chủng vi khuẩn trong 1 giờ. Hạt lúa giống thu được cho lên giấy ẩm trong đĩa peptri đặt trong bóng tối. Sau khi hạt nảy mầm, hạt được gieo mạ và chăm sóc mạ trong thời gian 21 ngày (Saengsanga, 2018).

- Cách cấy: sau 21 ngày, mạ được nhổ và ngâm vào dịch vi khuẩn (tùy theo công thức) trong 15 phút (Purwanto và cs, 2021), sau đó cấy vào chậu với khoảng cách 15 x 10 cm.

- Bố trí thí nghiệm: theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 lần nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại của một công thức gồm: 3 chậu x 9 cây/chậu = 27 cây. Vậy tổng số cây cần cho thí nghiệm: 27 cây x 3 lần nhắc lại x 4 công thức = 324 cây, tương ứng với 36 chậu.

Các công thức thí nghiệm: CT1: nước cất vô trùng (ĐC1), CT2: dịch môi trường NB (ĐC2), CT3: Vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 và CT4: Vi khuẩn *Enterobacter mori* RDL3B74.

- Chăm sóc thí nghiệm theo Quy trình kỹ thuật trồng lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 (Nguyễn Thị Minh Huyền, 2017a). Phân bón cho 1 ha: 85 kg N + 70 kg P₂O₅ + 110 kg K₂O. Đất được giữ ẩm trong giai đoạn 0 - 3 ngày sau khi gieo, sau đó tưới nước và duy trì mức nước từ 2 - 10 cm (tùy giai đoạn cây lúa).

- Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: áp dụng theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa số QCVN 01-55: 2011/BNN&PTNT năm 2011 (Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, 2011). Các chỉ tiêu gồm: ở giai đoạn trổ bông, hàm lượng đạm tổng số trong lá (% chất khô trong lá): được xác định theo tiêu chuẩn 10TCN 451:2001 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001a); hàm lượng lân tổng số trong lá (% chất khô trong lá): được xác định theo tiêu chuẩn 10TCN 453:2001 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001b). Sau 4 tháng chủng nhiễm vi khuẩn: chiều cao cây (cm): đo từ mặt đất đến đỉnh sinh trưởng của cây (giai đoạn chín: đo từ mặt đất đến đỉnh bông cao nhất, không kể râu hạt); số lá (lá): đếm số lá trên cây; khối lượng cây tươi (g): nhổ, rửa sạch, để ráo và cân toàn bộ khối lượng cây tươi kể cả rễ; chiều

dài bông lúa (cm): đo từ gốc bông đến đỉnh bông (không kể râu hạt) ở giai đoạn chín; số bông hữu hiệu (bông): đếm số bông có ít nhất 10 hạt chắc của một cây ở giai đoạn chín; số bông/m²: đếm tất cả số bông trên 1 m²; số hạt/bông (hạt): đếm tổng số hạt có trên bông ở giai đoạn chín; tỷ lệ chắc/bông (%): tính tỷ lệ (%) hạt chắc trên bông ở giai đoạn chín; khối lượng 1.000 hạt (g): cân 8 mẫu 100 hạt ở độ ẩm 14% tại giai đoạn chín (Đơn vị tính g, lấy một chữ số sau dấu phẩy); Năng suất (tạ/ha) = Số bông/m² x Số hạt/bông x Tỷ lệ hạt chắc x Khối lượng 1.000 hạt (g) x 10⁻⁴.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel và SAS 9.1, sử dụng trắc nghiệm phân hạng LSD (Least significant difference) ở mức ý nghĩa $\alpha \leq 0,05$.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của hai chủng vi khuẩn nghiên cứu đến hàm lượng dưỡng chất tích lũy trong lá của cây lúa tím

Hai chủng vi khuẩn vùng rễ sau khi chủng nhiễm vào cây đã có những ảnh hưởng tích cực đến sự tích lũy các dưỡng chất đa lượng thiết yếu trong lá lúa tím trong điều kiện nhà màng. Kết quả phân tích N% và P% trong lá lúa tím VH1 giai đoạn trổ bông cho thấy, N% và P% trong lá lúa ở hai công thức đều cao hơn so với ở công thức đối chứng, khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ($\alpha = 0,05$) (Bảng 1). Hàm lượng đạm tổng số trong lá cây lúa tím VH1 dưới sự tác động của hai chủng vi khuẩn vùng rễ biến động từ 1,89 - 2,35% chất khô. Trong khi đó, hàm lượng đạm tổng số tích lũy ở lá lúa ở hai công thức đối chứng ĐC1 (xử lý bằng nước cất) và ĐC2 (xử lý bằng môi trường dinh dưỡng NB) chỉ đạt từ 1,68 - 1,70% và thấp hơn đến 28,61% so với công thức CT3 (chủng vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41) và 11,11% so với công thức CT4 (chủng nhiễm vi khuẩn *Enterobacter mori* RDL3B74).

Bảng 1. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ đến hàm lượng đạm, lân tích lũy trong lá giống lúa tím VH1 giai đoạn trổ bông trong điều kiện nhà màng

Công thức	Chủng vi khuẩn	N (% chất khô)	P(% chất khô)
CT1	ĐC1 (nước cất)	1,68 ^c	0,08 ^d
CT2	ĐC2 (môi trường NB)	1,70 ^{bc}	0,09 ^c
CT3	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> RDL1B41	2,35 ^a	0,14 ^a
CT4	<i>Enterobacter mori</i> RDL3B74	1,89 ^b	0,11 ^b
	CV%	5,48	4,80
	LSD	0,21	0,01

Ghi chú: trên cùng một cột các chữ cái giống nhau theo sau giá trị trung bình khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức $\alpha \leq 0,05$.

Hàm lượng lân tổng số trong lá giai đoạn lúa tím VH1 trở bông ở các công thức chủng vi khuẩn vùng rễ biến động từ 0,11 - 0,14% chất khô (Bảng 1). Nổi bật hơn cả là cây lúa tím ở công thức CT3 (*Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41), cao hơn so với ở công thức đối chứng xử lý nước CT1 cất gấp 1,83 lần.

3.2. Ảnh hưởng của hai chủng vi khuẩn nghiên cứu đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa tím

Hàm lượng đạm và lân tổng số tích lũy trong lá tăng là tiền đề thuận lợi thúc đẩy quá trình hấp thu dinh dưỡng của cây lúa tím. Điều này đã ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của

cây lúa tím trong điều kiện nhà màng (Bảng 2). Chỉ tiêu liên quan hình thái cây của giống lúa tím VH1 ở các công thức được chủng vi khuẩn vùng rễ đều cao hơn so với các công thức đối chứng không chủng vi khuẩn vùng rễ. Ở công thức có chủng vi khuẩn vùng rễ, chiều cao cây tăng 4,79 - 19,62%; số lá tăng 6,70 - 23,85% và khối lượng cây tươi tăng 4,04 - 13,64% so với hai đối chứng ĐC1 và ĐC2. Đáng chú ý trong thí nghiệm, hầu hết chỉ tiêu sinh trưởng cây lúa tím ở công thức được chủng vi khuẩn vùng rễ *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 (CT3) đều cao vượt trội hơn so với các công thức thí nghiệm còn lại và sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức $\alpha \leq 0,05$.

Bảng 2. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ đến một số đặc điểm hình thái cây của giống lúa tím VH1 trong điều kiện nhà màng

Công thức	Chủng vi khuẩn	Chiều cao cây (cm)	Số lá/cây	Khối lượng cây tươi (g)
CT1	ĐC1 (nước cất)	98,87 ^c	24,06 ^c	207,80 ^c
CT2	ĐC2 (môi trường NB)	105,87 ^{bc}	25,87 ^{bc}	220,63 ^{bc}
CT3	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> RDL1B41	118,27 ^a	29,80 ^a	236,15 ^a
CT4	<i>Enterobacter mori</i> RDL3B74	110,93 ^b	27,60 ^{ab}	229,55 ^{ab}
	CV%	3,30	5,77	3,30
	LSD	7,16	3,09	14,73

Ghi chú: trên cùng một cột các chữ cái giống nhau theo sau giá trị trung bình khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức $\alpha \leq 0,05$.

Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ đến một số đặc điểm bông của giống lúa tím VH1 trong điều kiện nhà màng

Ghi chú: CT1: ĐC1 (nước cất); CT2: ĐC2 (môi trường NB); CT3: Vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41; CT4: Vi khuẩn *Enterobacter mori* RDL3B74.

Tại thời điểm lúa chín, các công thức thí nghiệm có chiều dài bông lúa biến động từ 22,53 - 26,93 cm (Biểu đồ 1). Cây lúa tím có chiều dài bông lớn nhất là ở công thức chủng *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 (CT3),

cao hơn từ 17,10 - 19,53% so với ở công thức đối chứng; kể đến là công thức CT4 chủng vi khuẩn *Enterobacter mori* RDL3B74, cao hơn từ 11,90 - 17,10% so với ở công thức đối chứng. So sánh chiều dài bông của cây lúa tím VH1 trong

nghiên cứu với cây lúa tím VH1 không chủng vi khuẩn vùng rễ trồng tại tỉnh Đắk Lắk của Nguyễn Thị Minh Huyền (2017b) và trồng tại tỉnh Quảng Ngãi của Trương Thị Hùng Cường và cs (2017) cho thấy, chiều dài bông lúa ở công thức chủng vi khuẩn vùng rễ nghiên cứu đều lần lượt dài hơn từ 1,74 - 2,93 cm và 1,94 - 4,13 cm.

Về số bông hữu hiệu, cây lúa tím ở công thức CT3 (chủng vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41) có số lượng bông lớn nhất, đạt 3,56 bông/cây; cao hơn gấp 1,11 lần so với CT4 (chủng vi khuẩn *Enterobacter mori* RDL3B74) và 1,51 lần so với công thức đối chứng.

3.3. Ảnh hưởng của hai chủng vi khuẩn nghiên cứu đến một số yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cây lúa tím

Chúng tôi đã tiến hành theo dõi một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất. Qua bảng 3 cho thấy, việc xử lý vi khuẩn vùng rễ ở giống lúa tím VH1 đã ảnh hưởng tích cực và làm tăng số bông/m² so với ở công thức đối chứng một cách có ý nghĩa ở mức $\alpha \leq 0,05$. Số bông/m² ở hai công thức xử lý vi khuẩn dao động từ 237,21 - 252,05 bông, trong khi ở các công thức đối chứng chỉ đạt 206,58

- 218,64 bông.

Kết quả cũng cho thấy, vi khuẩn vùng rễ thí nghiệm đã làm tăng số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt của giống lúa tím đến 23,64%; 14,15% và 5,53% so với ở hai công thức đối chứng, một cách tương ứng. Công thức CT3 (chủng nhiễm vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41) cho khả năng vượt trội hơn trong việc kích thích sự phát triển của cây lúa tím VH1 trong thời gian nghiên cứu.

Vì các vi khuẩn vùng rễ đã kích thích sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa tím trong điều kiện nhà màng tại Trường Đại học Tây Nguyên nên năng suất đạt từ 76,05 tạ/ha ở công thức CT4 đến 86,38 tạ/ha ở công thức CT3; cao gấp từ 1,23 - 1,71 lần so với các công thức đối chứng thí nghiệm và sự sai khác giữa có ý nghĩa thống kê. Như vậy, giống lúa tím VH1 trong điều kiện nghiên cứu chủng nhiễm vi khuẩn vùng rễ đã đạt được mức tiềm năng năng suất giống khuyến cáo của nhà sản xuất giống (năng suất tiềm 55,00 - 100,00 tạ/ha) và cao hơn từ 13,52 - 30,31 tạ/ha so năng suất giống lúa tím VH1 được trồng tại tỉnh Quảng Ngãi của Trương Thị Hùng Cường và cs (2017).

Bảng 3. Ảnh hưởng của vi khuẩn vùng rễ đến một số yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống lúa tím VH1 trong điều kiện nhà màng

Công thức	Chủng vi khuẩn	Số bông/m ²	Số hạt/bông	Tỷ lệ chắc (%)	Khối lượng 1.000 hạt (g)	Năng suất (tạ/ha)
CT1	ĐC1 (nước cất)	206,58 ^b	133,13 ^c	78,49 ^b	23,41 ^b	50,52 ^d
CT2	ĐC2 (môi trường NB)	218,64 ^b	137,33 ^{bc}	86,27 ^a	23,89 ^{ab}	61,80 ^c
CT3	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> RDL1B41	247,21 ^a	164,60 ^a	89,60 ^a	24,70 ^a	86,38 ^a
CT4	<i>Enterobacter mori</i> RDL3B74	252,05 ^a	143,60 ^b	86,88 ^a	24,18 ^{ab}	76,05 ^b
	CV%	3,36	2,87	3,14	2,32	4,29
	LSD	15,37	8,30	5,35	1,11	5,89

Ghi chú: trên cùng một cột các chữ cái giống nhau theo sau giá trị trung bình khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức $\alpha \leq 0,05$.

Hình 1. Ảnh hưởng của chủng vi khuẩn vùng rễ đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa tím VH1 ở giai đoạn chín

Ghi chú: CT1: ĐC1 (nước cất); CT2: ĐC2 (môi trường NB); CT3: Vi khuẩn *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41; CT4: Vi khuẩn *Enterobacter mori* RDL3B74.

4. KẾT LUẬN

Kết quả đánh giá hai chủng vi khuẩn vùng rễ cho thấy, chủng *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 đã có ảnh hưởng tích cực, làm tăng hàm lượng đạm và lân tổng số tích lũy trong lá cây lúa tím VH1 trồng trong điều kiện nhà màng. Chính vì vậy, cây lúa tím VH1 ở công thức được chủng vi khuẩn vùng rễ này sẽ được kích thích sinh trưởng và phát triển, tăng chiều cao cây, số lá, khối lượng

cây tươi, chiều dài bông lúa, số bông/m², số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc, khối lượng 1.000 hạt và năng suất của cây so với công thức đối chứng. Kết quả này có thể mở ra tiềm năng trong việc xem xét sử dụng chủng vi khuẩn vùng rễ *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 để ứng dụng trong nghiên cứu sản xuất phân sinh học phục vụ canh tác lúa bền vững.

EFFECT OF TWO RHIZOBACTERIA STRAINS *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 AND *Enterobacter mori* RDL3B74 ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF PURPLE RICE UNDER PLASTIC-HOUSE CONDITIONS

Nguyen Thi Huong Cam⁵, Tran Van Huan⁶, Tran Thanh Tan⁶, Nguyen Minh Quang⁶,
Le Thi Thu Uyen⁷, Nguyen Van Trong⁷, Nguyen Huu Hung⁸, Tran Thi Bien Thuy⁵,
Tran Thi Hue⁵, Do Thi Kieu An⁵, Tran Ngoc Duyen⁵,
Nguyen Van Nam⁵

Received Date: 22/11/2022; Revised Date: 09/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

Two rhizobacteria, *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41, and *Enterobacter mori* RDL3B74 were isolated from rice rhizosphere soil of purple rice grown in Dak Lak province. These materials were used to test their affection on the growth, development, and yield of the VH1 purple rice variety under plastic-house conditions. The experiments were conducted in a completely randomized design (CRD) with three replications of 4 formulas and one factor. The results showed that two strains increased nitrogen and phosphorus in rice leaves. At the flowering stage, nitrogen content enhanced from 11.18 to 40.08%, and phosphorous content increased from 22.22 to 82.61% compared to the control. At the time of 4 months of the experiment, these rhizobacteria strongly stimulated the growth and development of VH1 purple rice variety in the formulas such as: there was an increase of 4.79 – 19.62% plant height; 6.70 – 23.85% number of leaves; 4.04 – 13.64% fresh biomass; 11.90 – 19.53% panicle length; 8.49 – 22.01% number of panicles per m²; 4.56 – 23.64% number of grains/panicle; 0.70 – 14.15% percentage of filled grains and 1.23 – 5.53% volume of 1.000 grains compared to two control treatments. The yield of VH1 reached 86.38 quintals/ha, which was 1.23 – 1.71 times higher than in the control formulas. Overall, *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 is a potential rhizobacterium that could be used in research on biofertilizer production in sustainable rice cultivation.

Keywords: purple rice, plastic-house conditions, *Stenotrophomonas maltophilia* RDL1B41 and *Enterobacter mori* RDL3B74.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (2001a). Tiêu chuẩn ngành 10TCN 451-2001: Phân tích cây trồng - Phương pháp phân tích Nitơ tổng số. Hà Nội.
- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (2001b). Tiêu chuẩn ngành 10TCN 453-2001: Phân tích cây trồng - Phương pháp phân tích Photpho tổng số. Hà Nội.
- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (2011). Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống lúa số QCVN 01-55: 2011/BNN&PTNT. Hà Nội.
- Trương Thị Hùng Cường, Trần Thị Lê, Huỳnh Thị Thu Thủy (2017). Kết quả nghiên cứu một số giống lúa thuần mới trung ngày tại tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12/2017, 34-39.
- Nguyễn Đức Diễm, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Nguyễn Đình San, Võ Hành (2017). Ảnh hưởng của dịch nuôi chủng vi khuẩn lam *Nostoc calcicola* HN9-1a đến sinh trưởng và năng suất giống lúa Tám thơm thử nghiệm ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, 46(3A), 13-19.
- Cao Ngọc Điệp (2005). Ảnh hưởng của chủng vi khuẩn nốt rễ và vi khuẩn *Pseudomonas* spp. trên lúa cao sản trồng trên đất phù sa Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 3, 1-7.
- Phạm Quang Hà, Nguyễn Văn Bộ (2013). Sử dụng phân bón trong mối quan hệ với sản xuất lương thực,

⁵Faculty of Agriculture and Forestry, Tay Nguyen University;

⁶Class of Crop Science K2017, Tay Nguyen University;

⁷Class of Plant Protection K2019, Tay Nguyen University;

⁸Cultivation and Plant Protection Sub-department of Dak Lak province;

Corresponding author: Nguyen Thi Huong Cam; Tel: 0974996119; Email: nhtcam@ttn.edu.vn.

- bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Tạp chí nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3.
- Đào Thanh Hoàng, Nguyễn Hữu Hiệp (2013). Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm trên giống lúa OM4218 được trồng tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học, 29, 9-15.
- Nguyễn Thị Minh Huyền (2017a). Quy trình kỹ thuật trồng lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, 3, 1-11.
- Nguyễn Thị Minh Huyền (2017b). Kết quả Xây dựng mô hình trồng giống lúa thảo dược VH1 tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, 5, 17-22.
- Lê Thanh Phong, Trần Anh Thông (2020). Báo cáo Tổng quan về thuốc bảo vệ thực vật độc hại ở Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Abdel-Aal El, S. M., Young, J. C., Rabalski, I. (2006). Anthocyanin composition in black, blue, pink, purple, and red cereal grains. *Journal Agric Food Chem*, 54(13), 4696-4704.
- Aw, X., Z, L., Wc, L., Zh, Y. (2020). The effect of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) on arsenic accumulation and the growth of rice plants (*Oryza sativa* L.). *Chemosphere*, 242, 125-136.
- Callcott, E. T., Blanchard, C. L., Snell, P., Santhakumar, A. B. (2019). The anti-inflammatory and antioxidant effects of pigmented rice consumption in an obese cohort. *Food Funct*, 10(12), 8016-8025.
- Das, K. R., Medhabati, K., Nongalleima, K., Devi, H. S. (2014). The Potential of Dark Purple Scented Rice - From staple food to nutraceutical. *Current World Environment*, 9(3), 867-876.
- Khan, M. M. A., Haque, E., Paul, N. C., Khaleque, M. A., Al-Garni, S. M. S., Rahman, M., Islam, M. T. (2017). Enhancement of Growth and Grain Yield of Rice in Nutrient Deficient Soils by Rice Probiotic Bacteria. *Rice Science*, 24(5), 264-273.
- Olsen, S. R., Sommer L. E. (1982). Phosphorus. *Methods of Soil Analysis, Part 2: Chemical and Microbiological Properties*, 2nd edition, Agron. Mongr. 9. ASA and SSSA, Madison WI, 403-430.
- Page, A. L., Miller, R. H., Keeney, R. D (1982). *Methods of soil analysis, Part 2: Chemical and microbiological properties*, 2nd edition, American Society of Agronomy Incorporation. USA.
- Pengnoi, P., Mahawan, R., Khanongnuch, C., Lumyong, S. (2017). Antioxidant Properties and Production of Monacolin K, Citrinin, and Red Pigments during Solid State Fermentation of Purple Rice (*Oryza sativa*) Varieties by *Monascus purpureus*. *Czech J. Food Sci.*, 35(1), 32-39.
- Pusadee, T., Wongtamee, A., Rerkasem, B., Olsen, K., Jamjod, S. (2019). Farmers Drive Genetic Diversity of Thai Purple Rice (*Oryza sativa* L.) Landraces. *Economic Botany*, XX(X), 1-10.
- Purwanto, Widiatmoko, T., Widjonarko, B. R. (2021), "Net assimilation rate, growth and yield of rice (*Oryza sativa* L cv Inpago Unsoed 1) with the application of PGPR in different rate of nitrogen", IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 653.
- Saengsanga, T. (2018). Isolation and Characterization of Indigenous Plant Growth-Promoting Rhizobacteria and Their Effects on Growth at the Early Stage of Thai Jasmine Rice (*Oryza sativa* L. KDML105). *Arabian Journal for Science and Engineering*, 43(7), 3.359-3.369.
- Souza, R. D., Beneduzi, A., Ambrosini, A., da Costa, P. B., Meyer, J., Vargas, L. K., Passaglia, L. M. P. (2013). The effect of plant growth-promoting rhizobacteria on the growth of rice (*Oryza sativa* L.) cropped in southern Brazilian fields. *Plant and Soil*, 366(1), 585-603.
- Veeradittakit, J., Jumrus, S., Sringarm, K., Prom-u-thai, C. (2021). Improving nutritional values in purple rice through germination and parboiling processes. *Journal of Food Processing and Preservation*, 45(2), e14979.
- Yamuangmorn, S., Prom-u-Thai, C. (2021). The Potential of High-Anthocyanin Purple Rice as a Functional Ingredient in Human Health. *Antioxidants*, 10(6).